

« Ethique financière : La liquidité des titres socialement responsables : Cas de la bourse des valeurs de Casablanca »

Faouzi BOUSSEDRA

Professeur de l'enseignement Supérieur,
Laboratoire LARGESS, FSJES d'El Jadida
Université Chouaib Doukkali, El jadida, Maroc
faouziboussedra@gmail.com

Oussama ENNAJAR

Doctorant,
Laboratoire LARGESS, FSJES d'El Jadida
Université Chouaib Doukkali, El jadida, Maroc
Oussama.ennajar@gmail.com

Résumé : Cette recherche vise à examiner la liquidité des titres socialement responsables dans un contexte de marché émergent la bourse des valeurs de Casablanca. Pour cette raison une analyse statistique et graphique ont été conduites afin de vérifier notre hypothèse si les titres figurant au niveau de l'indice boursier ESG10 comme échantillon sont-ils liquides, ou pas ? pour en déduire ensuite si la liquidité des titres socialement responsables constitue du potentiel à affecter la liquidité de la bourse des valeurs de Casablanca. Nous avons retenu une période de 2020-2021 comme intervalle d'étude, les résultats montrent que les titres socialement responsables sont liquides et construisent du potentiel à lever la liquidité de la bourse de Casablanca même dans un contexte de crise COVID19. Cette étude est le début d'autres études qui peuvent analyser à partir de la notation extra-financière, la relation entre les scores E.S.G et la liquidité boursière.

Mots clés : Critères E.S.G, finance éthique, indice ISR/RSE, liquidité, performance sociale

Abstract: This research aims to examine the liquidity of socially responsible securities in an emerging market context, the Casablanca Stock Exchange. For this reason, a statistical and graphical analysis was conducted to verify our hypothesis whether the securities listed in the ESG10 index as a sample are liquid or not, to then deduce whether the liquidity of socially responsible securities has the potential to affect the liquidity of the Casablanca Stock Exchange. We have chosen a period of 2020-2021 as a study interval, the results show that socially responsible securities are liquid and build potential to raise the liquidity of the Casablanca Stock Exchange even in a context of crisis COVID19. This study is the beginning of other studies that can analyze from the extra-financial rating, the relationship between SRI scores and stock market liquidity.

Keywords: ESG criteria, ethical finance, SRI/CSR index, liquidity, social performance

Reçu le : 25 juillet 2022, **Accepté le :** 16 janvier 2023.

Citation : Boussedra F. et O. Ennajar (2023), « Ethique financière : La liquidité des titres socialement responsables : Cas de la bourse des valeurs de Casablanca », *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol. 2, No. 1, pages : 1-11.

Introduction

On assiste à un intérêt grandissant autour des enjeux E.S.G à l'échelle internationale surtout dans un contexte de pays développés (Etats-Unis, Canada, etc.). Le sigle E.S.G a permis une mutation profonde dans la sphère financière notamment à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la finance éthique connue sous l'investissement socialement responsable comme branche la plus dominante, ou encore la responsabilité sociale des entreprises, ces critères visent à apporter une plus-value extra-financière ou encore plus global en associant plus-value financière et extra-financière au sein de l'entreprise et côté investissement. De sa part le Maroc fort de ses ambitions a marqué depuis longtemps son intérêt croissant pour les problématiques E.S.G en ratifiant plusieurs conventions/réformes internationales et nationales ayant trait à ce sujet (normes fondamentales du travail de l'OIT, principes directeurs de l'OCDE, label RSE de la CGEM, initiatives en lien avec le marché financier, reporting E.S.G). Il convient de signaler que le Maroc est aujourd'hui leader africain et arabe en finance éthique, quoique son intérêt pour les critères E.S.G soit récent, mais il a franchi en quelques années seulement de grands pas dans ce contexte.

La plupart des recherches antérieures ont étudié la relation entre la PS et la PF en se basant sur des théories instrumentales, des parties prenantes, la théorie économique néoclassique, la théorie de l'agence, théorie des coûts ou autres. Mais les résultats de ces recherches semblent mitigés, les résultats dégagent soit une relation positive, négative ou encore neutre (Ben Lahouel al., 2019). Cette relation n'est pas encore justifiée dans un contexte de crise financière ou sanitaire, dès lors c'est la liquidité des titres socialement responsables qui est mise en cause pour une performance optimale et une gestion rigoureuse des risques. Ce sujet est devenu le centre d'intérêt de nombreux chercheurs vu que la liquidité boursière reste un déterminant devant l'efficacité des marchés boursiers. Le présent papier de recherche se propose d'étudier la liquidité des actions socialement responsables en se posant la question suivante : les actions socialement responsables sont-elles liquides ? Pour en déduire ensuite est ce qu'elles permettent d'affecter la liquidité d'un marché boursier ou non. Nous choisissons la Bourse des valeurs de Casablanca comme terrain de recherche faisant l'objet de peu de recherches concernant ce sujet.

Le présent travail sera structuré en deux parties, une partie théorique sur les fondements généraux de la liquidité des marchés boursiers et une partie empirique où on va essayer de répondre à notre problématique

1-Contexte théorique : La liquidité des marchés boursiers

La question de la liquidité est une préoccupation centrale des acteurs et observateurs des marchés financiers, cette notion revêt un caractère important dans l'efficacité des marchés boursiers.

Selon Courbis et Dupuy (1989), la liquidité d'un marché dépend à la fois de son environnement et son organisation, si l'environnement ne conduit pas à une parfaite auto liquidité, l'organisation doit produire une liquidité marchande à travers le rôle des intermédiaires de marché.

La recherche universitaire a dégagé quatre dimensions qui permettent d'apprécier la liquidité du marché :

- La profondeur du marché (possibilité d'effectuer des transactions de grande taille sans entraîner de modification substantielle du prix)
- L'étroitesse de la fourchette (écart de cours entre le premier vendeur et le premier acheteur)
- L'immédiateté (rapidité d'exécution)
- La résilience (retour des prix après un épisode de turbulence)

La notion de liquidité doit sa conceptualisation théorique chez Keynes et définit la notion de liquidité comme :

« La liquidité d'un bien d'investissement est la rapidité avec laquelle la richesse qui lui est incorporée peut-être récupérée ...l'actif le plus liquide est le plus certainement réalisable à bref délai et sans perte »

Cette définition est liée par la durée de récupération et conditionnée par l'importance des flux futurs, ses caractéristiques ont été synthétisées par Courbis (1977) en deux éléments constitutifs:

- Sécurité d'actifs
- Facilité de réalisation

On peut rapprocher ces deux éléments en liquidité intrinsèque et de la liquidité extrinsèque :

- La liquidité intrinsèque : liée aux attributs individuels d'un actif (rendement, risque et durée de récupération) ;
- Liquidité extrinsèque : se rapproche à la notion de négociabilité ;

L'investissement dans des titres socialement responsables peut affecter la liquidité d'un marché de telle sorte d'attirer une nouvelle niche d'investisseurs et donc selon la théorie des parties prenantes satisfaire différentes parties prenantes dont les investisseurs socialement responsables, ces derniers à travers leurs investissements peuvent écarter certains risques inhérents, on parle des risques E.S.G, en effet les entreprises socialement responsables dans le contexte de crise sanitaire COVID19 se sont considérées comme les mieux placées à faire face aux risques sociaux (comme le licenciement des employés), ceci émane de leurs responsabilités sociétales. Ceci sans doute aura un impact positif sur l'évaluation de cette entreprise par les investisseurs et donc sur sa performance financière. En revanche privilégié les actions socialement responsables notamment à travers des stratégies d'investissement (Best in class, Best effort, Best in univers) permettent de rendre d'autres actions illiquides. Aspara (2013) a analysé le comportement des entreprises individuelles, il a trouvé que la qualité managériale peut affecter les décisions. Pour (Correia et Amaral, 2014) la qualité managériale est liée à la liquidité des actifs et la rentabilité. Alnaif (2014) prouve que le bénéfice par action ou encore le rendement (Kim et Verrecchia (1994)) sont positivement liés à la liquidité des actions.

En se basant sur les notes E.S.G des entreprises chinoise Jianhua Ye et al (2021) ont montré que les entreprises qui ont des notations¹ environnementales plus élevée affectent négativement la liquidité et pour ceux qui ont une note faible au niveau du critère social participent positivement et d'une manière non significative à la liquidité du marché. La relation entre la performance environnementale et la liquidité est sous la forme de U.

1-1-Mesures de liquidité :

- Le ratio de liquidité :

Le ratio de liquidité est le volume du capital échange rapporté à la valeur absolue du pourcentage du prix du titre ; sur un intervalle de temps donné. Plus le ratio est élevé, plus le marché est liquide.

$$\text{Ratio de liquidité} = \text{Volume des capitaux échanges} / | \text{variation du prix} \% |$$

Grossman et Miller (1988) critiquent l'utilisation du ratio de liquidité vu qu'il mesure

¹ La notation extra-financière est une évaluation de l'entreprise qui ne se base pas uniquement sur ses performances financières mais aussi sur des aspects sociétaux

uniquement la corrélation entre le changement des prix et les volumes échanges et donc il donne uniquement une idée sur l'effet de taille.

- Spread :

Calculé à partir de la différence entre le prix d'achat et de vente (bid-ask), Plus l'écart est petit , plus l'actif est liquide

1-2-Les indicateurs de développement :

- La capitalisation boursière :

Plus la capitalisation boursière est importante plus le marché est large, elle est calculée comme suit :

$$\text{Capitalisation boursière} = \text{Nombre de titres en circulation} \times \text{Cours boursier du titre}$$

Le rapport de la capitalisation boursière au PIB enseigne sur le degré d'intégration économique du marché boursier et donc des systèmes financiers.

- Le volume de transaction :

Le volume de transaction représente le montant des capitaux échanges à une date donnée ; le volume de transaction est calculé par le nombre des titres traités ou par le nombre des contrats conclus.

$$\text{Volume de transaction} = \text{Nombre des échanges} \times \text{Cours boursier du titre}$$

Une autre mesure de la liquidité du marché est l'ampleur des volumes de transactions ; il s'agit du flottant qui désigne la valeur potentielle négociée aux alentours du prix d'équilibre.

- Les ratios de rotation :

Il s'agit de la rotation des capitaux ou de la rotation physique des titres.

$$\text{Ratio de la rotation physiques des titres} = \text{Nombre des titres échanges} / \text{Nombre des titres admis}$$

Un taux de rotation élevé signifie que le titre est actif et que les coûts de transaction sont faibles

- Les mesures de la profondeur :

La profondeur est mesurée par les ratios de variance certes cette mesure n'est pas appréciée par certains théoriciens du fait que cette méthode renseigne sur la volatilité des cours et celle des volumes de transactions ; dans ce sens Engle et Lange (2001) adopte une mesure de la profondeur en matière de quantité résiduelle des titres qui ne peuvent pas être absorbés par le marché.

$$\text{Profondeur} = \text{Log} |\sum d_i \text{v}_i|$$

D_i : le sens de la transaction, $d=1$ en cas d'achat, $d=-1$ en cas de vente

V_i : le nombre de titres échangés

2-Données et méthodologie

Notre échantillon cible les entreprises socialement responsables figurant au niveau de l'ESG10. Afin de tirer des conclusions robustes sur la liquidité des actions socialement responsables, nous comparons l'évolution de l'indice ESG 10 avec l'indice MSI 20, qui comprend 20 entreprises dont leurs actions les plus liquides au sein du marché de la bourse des valeurs de Casablanca, nous proposons de faire une comparaison statistique et graphique pour en tirer des résultats significatifs, cette méthode a été adoptée en fonction de l'information disponible soustraite directement depuis le site de la bourse des valeurs de Casablanca ce qui constitue une source fiable pour notre étude, en ce qui concerne la période étudiée portant sur un intervalle de 2020-2021 et pour avoir un échantillon homogène nous avons écarté les deux entreprises SONASID (inclusion 2021) et COSUMAR (exclusion 2021). Il a été plus difficile de sélectionner une période plus longue en raison de la création récente des deux indices précités.

2-1-Statistiques descriptives :

Suite à une première analyse statistique nous remarquons que les deux indices suivent la même tendance avec des écarts types simultanément pour (MSI20=1.05453) et (ESG10=1.08580), nous constatons que les deux indices affichent une non-dispersion des données. Selon la littérature que les deux fonds offrent le même rendement.

Table 1 :

Statistiques descriptives

N		Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Variation MSI20	481	-9,41	6,00	,0168	1,05453
Variation ESG10	481	-9,66	6,38	,0121	1,08580
N valide (liste)	481				

Source : Auteurs

2-2-Analyse graphique :

La comparaison entre les spreads (bid-ask) comme moyen de mesure de liquidité, des deux indices montrent de même qu'il n'y a pas une différence significative, ce résultat montre que les deux indices sont de même plus résilients en période de crise COVID19 et suivent la même tendance de marché

Graphique 1 :

Source : Auteurs

2-3-Test de corrélation :

L'analyse statistique et graphique montrent qu'il n'y a pas une différence significative entre les deux indices boursiers, à partir de ces résultats on pourrait s'attendre à une corrélation très élevée entre les deux fonds.

Comme les séries d'indices ne suivent pas une distribution normale, nous avons effectué le test de corrélation non paramétrique "Spearman", nous constatons qu'il y a une forte corrélation entre les deux indices avec un taux de 94.5%

Table 2: Corrélation entre les deux indices MSI 20 et ESG 10

	MSI20	ESG10
MSI20	1	0.945**
ESG10	0,945**	1

**La corrélation est significative au niveau de 0.01

Source: Authors

Il convient de signaler que l'ESG10 est un indice socialement responsable qui comprend 10 entreprises socialement responsables représentant près de 68% de la capitalisation boursière de la bourse des valeurs de Casablanca. L'indice MSI 20 comprend près de 40% de ces entreprises raisons de leurs liquidités en se basant sur leurs capitalisations boursières et le volume des transactions. Pour ce qui est de l'ESG10, 80% des titres constituant l'indice sont liquides.

Nous pouvons conclure donc et suite aux résultats obtenus que les actions socialement responsables sont les plus liquides au sein du marché boursier ainsi qu'ils ont le potentiel d'augmenter ou encore affecter la liquidité de la bourse.

La recherche sur la liquidité des titres socialement responsable reste encore mitigé surtout dans un contexte de pays émergents, notre recherche est parmi les premiers travaux à avoir démontré cette réalité et soutient donc l'hypothèse que les actions socialement responsables sont liquides et ont le potentiel d'augmenter la liquidité surtout dans le contexte des bourses émergentes.

Table 3 : composition des indices MSI 20 et ESG10

Composition du MSI 20	Composition de l'ESG10
ATLANTASANAD	ATTIJARIWAFABANK
ATTIJARIWAFABANK	BANK OF AFRICA
BANK OF AFRICA	BCP
BCP	BMCI
CIMENTS DU MAROC	IAM
COSUMAR	LAFARGEHOLCIM MAROC
DISWAY	LYDEC
DOUJA PROM ADDOHA	MANAGEM
HPS	SMI
ITISSALAT AL MAGHRIB	
LABEL VIE	
LAFARGEHOLCIM MAROC	
MANAGEM	
MICRODATA	
MUTANDIS SCA	
SMI	
SNEP	
SODEP-MARSA MAROC	
SONASID	
TAQA MAROC	

Source : Adapté selon les données de la bourse des valeurs de Casablanca

Conclusion

La réflexion sur le sujet de l'éthique en finance devient de plus en plus importante notamment après la succession des crises (financières, sanitaires...) qui ont eu un impact négatif et sans précédent sur les économies dans le monde entier, ce fait a permis de repenser au modèle du socialement responsable traduit chez l'entreprise par la responsabilité sociale des entreprises ou encore chez les investisseurs par l'investissement socialement responsable.

Plusieurs recherches ont étudié le lien entre la PS et la PF sans s'intéresser à la liquidité des titres socialement responsables, ce sujet constitue le socle d'efficience des marchés boursiers et une valorisation de l'investissement des investisseurs. Ce papier de recherche étudie l'hypothèse de la liquidité des titres socialement responsables. En effet l'analyse empirique a montré que les titres socialement responsables sont les plus liquides et constituent un potentiel d'affecter la liquidité du marché boursier et donc son efficience. Ce résultat constitue une valeur ajoutée autour de la liquidité des titres socialement responsable surtout dans un contexte de pays émergents, nos résultats soutiennent donc l'hypothèse selon la laquelle les titres socialement responsables sont plus liquides et constituent un potentiel important pour lever la liquidité des bourses émergentes.

Chaque travail de recherche a des limites, pour notre cas il a été difficile d'entamer une analyse plus profonde raison de l'indisponibilité totale de l'information et en l'absence d'un historique d'informations. Nous avons uniquement exploité l'indice récemment créé par la bourse des valeurs de Casablanca pour les 20 titres les plus liquides au sein du marché le MSI20 qui a fait l'objet de peu d'étude et constitue un point fort pour notre étude. D'autres perspectives peuvent être ouvertes à partir l'étude de la relation entre les scores E.S.G et la liquidité boursière, cette étude mérite également d'être étendu vers d'autres bourses émergentes.

Bibliographie

- Alnaif Khaled Lafi (2014) Stock Liquidity Determination Evidence from Amman Stock Exchange, *Asian Economic and Financial Review*, 4(12), 1894-1905.
- Aspara J. (2013) The role of product and brand perceptions in stock investing: Effects on investment considerations, optimism and confidence. *Journal of Behavioral Finance*, 195-212
- Aswi Ruhana, Nurul Hidayah (2019) The Effect of Liquidity, Firm Size, and Corporate Governance Toward Sustainability Report Disclosures *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 120 4th *International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)*
- Ben Lahouel, B. Gaies, Y. B. Zaided, A. Jahmane, J. Clea (2019) Accounting for endogeneity and the dynamics of corporate social–corporate financial performance relationship *Journal of Cleaner Production* 230, 352-364.
- Correia et Amaral (2014) Determinants of Market Liquidity of Shares Traded on the BM&FBOVESPA *Brazilian Business Review* 11,75-97
- Courbis B et Dupuy C. (1989), Paris et Londres Face à la Mondialisation, *Revue d’Economie Financière*, 10, 138-148
- Courbis Raymond (1977) « Les modèles de prix », collection : Finance et Économie Appliquée », 54(4), 561–562.
- Engle et Lange (2001) Predicting VNET : A model of dynamics of market depth *Journal of financial Markets* 113-142
- Eugene Fama (1976) Efficient Capital Market: Reply. *Journal of Finance*, 31(1), 143-145
- Jianhua Ye, Shangyi Bai (2021) Can firm environmental performance affect stock liquidity: Evidence from Chinese A share market *E3S Web of Conferences* 275, 01033 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127501033> *EILCD 2021*
- Kim, R. E. Verrecchia (1994), Market liquidity and volume around earnings announcements, *Journal of Accounting and Economics* 17,41-67.
- Ziadi Latifa (2001), la liquidité des marchés boursiers : cas de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Thèse de Doctorat, Université Lumière Lyon 2, France